

ПВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра економічної кібернетики, фінансів та менеджменту

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
завідувач кафедри
_____ Терещенко Л.О.
«31» серпня 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Прикладні методи і моделі економічних процесів»

Галузь знань	05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність	051 «Економіка»
Освітній рівень	Бакалавр
Освітньо-професійна програма	Економічна кібернетика
Статус	Обов'язкова
Загальний обсяг	4 кредити ЄКТС (120 годин)
Форма підсумкового контролю	Екзамен
Термін викладання	7-й семестр
Мова викладання	українська
Форми викладання	очна, заочна, дистанційна
Навчальні платформи	Moodle; Zoom, Google Meet.

Викладач: д.е.н., проф. Сунцова О.О.
Пролонговано: _____ (_____) «31»серпня 2021р.
(підпис, ПІБ, дата)

БУЧА
ПВНЗ «УГІ»
2021

Робоча програма навчальної дисципліни «**Прикладні методи і моделі економічних процесів**» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика» / «УГІ», каф. ЕКФМ.: ПВНЗ, 2021. – 13 с.

Розробник

д.е.н., проф. Сунцова О.О.
професор кафедри економічної кібернетики,
фінансів та менеджменту

Робоча програма регламентує:

- мету дисципліни;
- дисциплінарні результати навчання;
- базові дисципліни;
- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу;
- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання;
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
- рекомендовані джерела інформації.

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр Інституту.

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» (протокол № 1 від 31.08.2021).

Зміст

1. Мета навчальної дисципліни..... **Помилка! Закладку не визначено.**
2. Очікувані дисциплінарні результати навчання **Помилка! Закладку не визначено.**
3. Базові дисципліни..... **Помилка! Закладку не визначено.**
4. Обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять **Помилка! Закладку не визначено.**
5. Програма дисципліни за видами навчальних занять . **Помилка! Закладку не визначено.**
6. Оцінювання результатів навчання та засоби діагностики **Помилка! Закладку не визначено.**
7. Рекомендовані джерела інформації **Помилка! Закладку не визначено.**

1. Мета навчальної дисципліни:

Мета курсу: підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками, формування у студентів знань з управлінських інформаційних систем і навички застосування новітніх інформаційних технологій щодо моделювання економіки.

2. Очікувані дисциплінарні результати навчання:

У РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ СТУДЕНТ/КА ПОВИНЕН/НА ОВОЛОДІТИ НАСТУПНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ:

Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних систем і технологій, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.	
Загальні компетентності (ЗК):	
ЗК3.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7	Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК8.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
Фахові компетентності (ФК):	
ФК1	Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях
ФК4.	Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
ФК6.	Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач
ФК9.	Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси
ФК13.	Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності
ФК17.	Здатність до експлуатації інформаційної системи та прикладного програмного забезпечення будь-якого виду.
ФК21	Здатність здійснювати проектування (розробку) систем

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Результати навчання (перший стовпчик):

Результати навчання	Методи навчання	Форми оцінювання
<p>Знання (ПРН-1)</p> <p>ПРН-1.2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.</p>	<p>Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні завдання до практичних занять.</p>
<p>ПРН-1.3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки</p>	<p>Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні завдання до практичних занять.</p>
<p>ПРН-1.4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем</p>	<p>Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні завдання до практичних занять.</p>
<p>ПРН-1.6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.</p>	<p>Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури. Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу; Евристичні методи.</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні або індивідуальні завдання до практичних занять.</p>
<p>ПРН-1.7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні завдання до практичних занять.</p>
<p>ПРН-1.8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції;</p>

		контрольні завдання до практичних занять
ПРН-1.9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.	Словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання до практичних занять.
ПРН-1.11. Моделювати процес прийняття рішень в умовах невизначеності	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання до практичних занять
ПРН-1.14. Розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі економічних об'єктів та систем з метою їх аналізу та удосконалення системи управління	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання до практичних занять
ПРН-1.16. Здійснювати прогнозування показників діяльності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періоді планування.	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання до практичних занять
Уміння (ПРН-2) ПРН-2.3. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання до практичних занять
ПРН-2.7. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання до практичних занять
ПРН-2.9 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні, лабораторні або індивідуальні завдання до практичних занять

<p>ПРН-2.11. Вміти абстрактне мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні, лабораторні або індивідуальні завдання до практичних занять</p>
<p>ПРН-2.12. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об'єктами, та у невизначених умовах.</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні, лабораторні або індивідуальні завдання до практичних занять</p>
<p>ПРН-2.15. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні, лабораторні або індивідуальні завдання до практичних занять.</p>
<p>ПРН-2.16. Застосовувати знання для розв'язання задач аналізу та синтезу</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні, лабораторні або індивідуальні завдання до практичних занять</p>
<p>ПРН-2.17. Розраховувати, проектувати, досліджувати об'єкти економіки, ІТ-технологій, проводити маркетинговий аналіз</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні, лабораторні або індивідуальні завдання до практичних занять</p>
<p>КОМ-1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності</p>	<p>Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні завдання до практичних занять.</p>
<p>КОМ-3. Уміння прихильно признавати поведінку та думки інших людей.</p>	<p>Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.</p>	<p>Контрольні або індивідуальні завдання до практичних занять.</p>
<p>Автономія і відповідальність (АіВ) АВ-1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.</p>	<p>Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.</p>	<p>Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; спільні завдання до практичних занять.</p>

АВ-3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу	Усна та письмова: контрольні завдання до кожної лекції; контрольні завдання до практичних занять.
---	--	---

3. Базові дисципліни:

Пререквізити: вміння користуватися комп'ютером на рівні користувача, базові знання в області математичного аналізу, основ дискретної математики (теорії множин, графів тощо).
Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням, Філософія, ЦЗ, ОП, БЖД
Постреквізити: Статистика та економетрія, Інформаційні системи і технології в економіці, Інтелектуальний аналіз даних, Економічна кібернетика, Прикладні методи і моделі економічних процесів, Дослідження операцій в економіці і підприємстві, Ризикологія - розпізнавання в реальній задачі її ймовірнісних або статистичних рис; - підбирання адекватної моделі розрахунку, використовуючи розрахункові формули, графіки, діаграми; - поставлення експерименту та раціональної обробки його результатів; - складання рекомендацій щодо бажаного результату.

4. Обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять:

Дні занять: згідно розкладу
Консультації: згідно розкладу
Рік навчання: 2021-2022
Семестр: VII
Кількість кредитів: 4
Лекції: 20
Практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 20
Самостійна робота: 80
Загальна кількість годин: 120
Статус дисципліни: обов'язкова
Вид підсумкового контролю: залік

5. Програма дисципліни за видами навчальних занять:

Модуль I. Інформаційне забезпечення моделювання економіки	
Лекція 1.	Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі

Лекція 2.	Оптимізаційні економіко-математичні моделі
Лекція 3.	Задача лінійного програмування та методи її розв'язування
Лекція 4.	Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування
Лекція 5.	Введення в теорію двоїстості
Лекція 6.	Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
Лекція 7	Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей
Лекція 8	Цілочислове лінійне програмування
Модуль II. Нелінійне оптимізаційне моделювання . Економетричні моделі	
Лекція 9.	Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем
Лекція 10.	Квадратичне програмування
Лекція 11	Аналіз та управління ризиком в економіці
Лекція 12.	Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
Лекція 13	Принципи побудови економетричних моделей.
Лекція 14	Узагальнені економетричні моделі
Лекція 15	Економетричні моделі динаміки
Лекція 16	Моделювання економічних процесів за виробничою функцією. Міжгалузевий баланс
Практичні та самостійні роботи за змістовими модулями I та II.	
Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки	
Оптимізаційні економіко-математичні моделі	
Задача лінійного програмування та методи її розв'язування	
Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування	
Введення в теорію двоїстості	
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач	
Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей	
Цілочислове лінійне програмування	
Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем	
Квадратичне програмування	
Аналіз та управління ризиком в економіці	
Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику	
Принципи побудови економетричних моделей.	
Узагальнені економетричні моделі	
Економетричні моделі динаміки	
Екзамен за змістовними модулями I,II.	

6. Оцінювання результатів навчання та засоби діагностики:

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)

Політика щодо організації аудиторних та позааудиторних занять.
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.
Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, пропусків тощо оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності:
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних дівайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування.
Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропуск більше 20% об'єму курсу передбачає переслуховування та перескладання дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИДУ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

для заліку

Поточне оцінювання та самостійна робота*										МК** (тестовий)	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T10		
7	7	7	7	7	7	7	7	...	7	30	100

для екзамену

Поточне оцінювання та самостійна робота*										МК-I	МК-II**	Екзамен***	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	...	T10				
5	5	5	5	5	5	5	5	...	5	10	10	30	100

* - 50% балів відводиться за СРСР (за кожною темою);

** - кількість модульних (тестових) контролів визначає викладач;

*** - у якій формі проводиться екзамен (усно, письмово, тест тощо) визначає викладач.

КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
Поточний контроль	Робота на лекціях, у т.ч.:	
	присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)	за кожне відвідування 0,5 бала
	ведення конспекту	за кожну лекцію 1,5 бали
	участь у експрес-опитуванні	за кожну правильну відповідь 0,25 бала
	Робота на практичних заняттях, у т.ч.:	
	присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)	за кожне відвідування 0,5 бала
	доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і доповіді)	за кожну презентацію максимум 10 балів
	усне опитування, тестування, рішення практичних задач	за кожну правильну відповідь 0,5 бала
	участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання	за кожну правильну відповідь 2 бали
участь у діловій грі	за кожну участь 3 бали	
Рубіжне оцінювання (модульний контроль)	Модуль I.	за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 20 балів
	Модуль II.	за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 20 балів
Додаткова оцінка	Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю, створення кейсів тощо.	Згідно рішення кафедри
Підсумкове оцінювання екзамен	Метою екзамену є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, необхідних для виконання професійних обов'язків. Екзамен проходить у письмовій формі.	Критерії оцінювання зазначено у таблиці

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Бали	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка
90-100	<p>Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об'єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь.</p>	<p>Високий</p> <p>Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни.</p>	<p>Відмінно / Зараховано (А)</p>
82-89	<p>Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною.</p> <p>Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення.</p>	<p>Достатній</p> <p>Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни</p>	<p>Добре / Зараховано (В)</p>
75-81	<p>Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних</p>	<p>Достатній</p> <p>Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни.</p> <p>Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.</p>	<p>Добре / Зараховано (С)</p>

	завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається.		
64-74	Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. .	Середній Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни	Задовільно / Зараховано (D)
60-63	Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних / розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних / індивідуальних / контрольних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв'язків з іншими дисциплінами.	Середній Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни	Задовільно / Зараховано (E)
1-59	Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутня. Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Студент не допущений до здачі заліку.	Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни	Незадовільно / Не зараховано (FX)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНН ДИСЦИПЛІНИ

1	Комп'ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Power BI – візуалізація даних, MS Excel, EViews – аналітика та моделювання
2	Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;
3	Система дистанційного навчання і контролю Moodle — https://learn.ugi.edu.ua/ (Для доступу потрібні логін та пароль)

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:	
<p>1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.</p> <p>2. Бородич С.А. Эконометрика : учебн. пособ. / С. А. Бородич. Мн. :Новое знание, 2001. 408 с.</p> <p>3. Вильямс Дж. Совершенный стратег или Букварь по теории стратегических игр / Дж. Вильямс; пер. с англ. М. : Советское радио, 1960. – 270 с.</p> <p>4. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти; пер. с англ. М. :ИНФРА-М, 1999. 402 с.</p> <p>5. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования : учебн. пособ.для вузов / Т. А. Дуброва. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 206 с.</p> <p>6. Єгоршин О.О. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економіко-математичні методи та моделі: економіка": навч.-практ. посібн./ О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. 148 с.</p> <p>7. Єгоршин О. О. Математичне програмування : підручник для студ. вищ.навч. закл. / О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець. Х.: ВД "ИНЖЕК", 2006. 384 с.</p> <p>8. Єгоршин О. О. Тексти лекцій з курсу "Математичне програмування" курсу "Математика для економістів." Ч. III / О. О. Єгоршин, Л. М. Малярець. Х. : Вид. ХДЕУ, 2001. 88 с.</p> <p>9. Єгоршин А. А. Корреляционно-регрессионный анализ : учебн. пособ.для студ. экон. спец. вузов / А. А. Єгоршин, Л. М. Малярець. Х.: Основа, 1998. 208 с.</p> <p>10. Єгоршин А. А. Математическое программирование: учебн. пособ./ А.А. Єгоршин, Л. М. Малярець. Х. : ИД "ИНЖЭК", 2003. 240 с.</p>	
Додаткова:	
<p>1. Математичні методи в сучасних економічних дослідженнях : монографія / заг. ред. докт. экон. наук, проф. Л.М. Малярець. Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. 272 с.</p> <p>2. Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – 3-тє вид., доп. та перероб. К.: КНЕУ, 2005. 520 с.</p> <p>3. Наконечний С.І. Математичне програмування : навч. посібн. / С.І. Наконечний, С. С. Савіна. К.: КНЕУ, 2005. 452 с.</p> <p>4. Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навч. посібн. / В.С. Пономаренко, Л.М. Малярець. Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. 384 с.</p>	
Інформаційні ресурси	
<p>https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=914,913,963,918,960,944,967,921,943,962,964,968,922,942,186,926,&s=NGDP_R.&sy=2013&ey=2022&ssm=0&scsm=1&sc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1</p>	